

INSERÇÃO DE PSICÓLOGAS (OS) NA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA: FORTALEZA, SOBRAL E JIJOCA DE JERICOACOARA COMO ESTUDOS DE CASO

Lara Thayse de Lima Gonçalves¹
Érica Atem Gonçalves de Araújo Costa²

RESUMO: Este trabalho tem o objetivo de discutir a inserção de psicólogas(os) na educação pública básica do Ceará a partir de produções acadêmicas de Fortaleza, Jijoca de Jericoacoara e Sobral. Tendo como disparador as leis n.º 13.935/2019 e n.º 14.819/2024 e a produção de diferentes políticas para aproximação entre psicologia e educação, foi feita revisão de literatura em escritos acadêmicos posteriores a 2019 que tratassem da inserção de psicólogas(os) na rede básica de ensino de municípios do estado do Ceará. Desses escritos, é dado destaque a três, referentes aos municípios mencionados. Verificou-se três formas diferentes de aproximar psicologia e educação. Em Fortaleza, há, desde 2020, o Serviço de Psicologia Escolar (SPE), com 12 psicólogas(os). Em Jijoca, desde 2023, o Núcleo Psicossocial da Educação (NUPSE), com 4 psicólogas(os) e 4 assistentes sociais atuando em duplas. Em Sobral, desde 2018, orientadores educacionais formados em Psicologia atuam em escolas municipais no trabalho com as competências socioemocionais. Conclui-se que não há um modo único de aproximação entre psicólogas(os) e educação pública, motivando etapas posteriores de investigação.

Palavras-chave: Psicologia Escolar/Educacional. Educação Pública. Ceará.

¹ Mestra em Psicologia. Estudos na área de Psicologia Social e Psicologia Escolar/Educacional. E-mail: larathayse@unigrande.edu.br.

² Doutora em Educação. Interesses de pesquisa: práticas de resistência, instituições e dispositivos grupais e artísticos, modos de subjetivação e infâncias em contextos periféricos, Práticas em psicologia Escolar, processos formativos e inventivos, políticas públicas na intersecção Psicologia, Assistência Social, Educação e Direitos humanos. E-mail: ericaatem@ufc.br.

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho propõe discutir a inserção de psicólogas (os) na educação pública básica no estado do Ceará a partir de produções acadêmicas relacionadas a três municípios: Fortaleza, Jijoca de Jericoacoara e Sobral. Trata-se do recorte de uma pesquisa de doutorado, em articulação à pesquisa “Atuação de psicólogas (os) escolares e educacionais no Ceará: concepções, desafios e inovações nas políticas públicas de educação básica”, financiada pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP). O interesse por tal estudo tem como disparador as leis nº 13.935/2019 e a lei nº 14.819/2024, que tratam, respectivamente, da inserção de equipe multidisciplinar de psicólogas (os) e assistentes sociais na rede pública de educação, e do estabelecimento da Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares (BRASIL, 2019; 2024).

As duas legislações propõem, de maneiras diferentes, articulações entre o campo da psicologia e o campo da educação. A construção dessas leis faz parte de um campo histórico marcado por uma longa trajetória de inserção dos saberes psi nos espaços educacionais formais, passando por práticas individualizantes, que operam assujeitamento e docilização, especialmente sobre estudantes, bem como por práticas críticas, que mobilizam todo o cotidiano e a comunidade escolar (ANTUNES, 2008).

Diante disso, cabe investigar como, frente às legislações que lançam, para o campo da Psicologia e para o campo da educação, determinados modos de se relacionarem a partir de suas diretrizes, tem se mostrado a inserção de psicólogas(os) na rede básica de educação pública, tomando a realidade cearense como espaço de investigação.

2. METODOLOGIA

Considerando o objetivo de pesquisa, metodologicamente, foi feita uma revisão de literatura de escritos acadêmicos (artigos científicos, capítulos de livro, dissertações e teses) publicados após a promulgação da lei 13.935/2019 e que tratassem da inserção de psicólogas(os) na rede básica de ensino de municípios do estado do Ceará, bem como caracterizassem a forma como psicólogas(os) têm realizado o trabalho na educação. Neste trabalho, serão discutidos três escritos relacionados a Fortaleza, Jijoca de Jericoacoara e Sobral.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao analisar três manuscritos, cada um deles de autoria de pessoas que compõem as políticas públicas dos municípios mencionados, é possível perceber operacionalizações distintas de uma aproximação entre psicologia e educação pública.

Em Fortaleza, segundo o artigo de Lima e Marinho (2022), a equipe de psicólogas(os) ligadas(os) à educação do município compõem o Serviço de Psicologia Escolar (SPE) desde o ano de 2020. Destacam, ainda, que o trabalho é composto por 12 psicólogas(os), que realizam, principalmente, as atividades de Plantão Psicológico Escolar, que objetiva oferecer um “[...] espaço de atenção emergencial a situações de crise emocional” (LIMA; MARINHO, 2022, p. 9). Ainda, foi dito que o SPE é responsável por lidar com demandas advindas das gestões escolares (LIMA; MARINHO, 2022). Apesar de destacarem que o serviço responde à lei nº 13.935/2019,

não descrevem trabalhos realizados em equipe multidisciplinar com assistentes sociais.

Já no artigo de Ribeiro et al. (2023), as autoras trazem o serviço prestado em Jijoca de Jericoacoara também como forma de implementação da lei nº 13.935/2019, mas, nesse caso, através do Núcleo Psicossocial da Educação (NUPSE), criado em 2023 e composto por 4 psicólogas(os) e 4 assistentes sociais, tendo sido destacado que o trabalho do núcleo é feito em duplas, composta por um(a) profissional de cada área. O NUPSE realiza atividades de cunho social e intersetorial, com papel relevante no trabalho com as vulnerabilidades psicossociais da comunidade escolar (RIBEIRO et al., 2023). As autoras ainda apontam que questões como violência, aprendizagem e saúde mental compõem o arcabouço de suas atuações, bem como o monitoramento de demandas com as gestões escolares.

Em um contraponto às políticas dos outros municípios, Sobral apresenta um quadro de orientadoras(es) educacionais, todas(os) formados em Psicologia (BARBOSA, 2022), tendo sido selecionadas(os) por meio de concurso público no ano de 2018. Por conseguinte, o trabalho dessas(es) profissionais não se relaciona diretamente à lei 13.935/2019. Segundo a dissertação de Barbosa (2022), o papel de orientador(a) educacional é exercido sem formações que orientem o papel de tal cargo, exceto pela motivação de sua contratação: trabalhar as competências socioemocionais no ambiente escolar e realizar um trabalho de mediação escolar. Ainda, apesar da formação comum a todas(os), a autora indica que o trabalho realizado é particular à(o) profissional. Entretanto, apesar das diferenças, Barbosa (2022) afirma que a(o) psicóloga(o) contratada(o) é, de modo geral, ponte para outros serviços ofertados pelo município e um promotor de espaços de diálogo com a comunidade escolar.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos escritos apresentados, ressalta-se a dispersão de formas de fazer operar a relação psicologia-educação enquanto políticas públicas em cada um dos três municípios. Dessa forma, é notório que não há uma única forma de inserção de psicólogas(os) na rede básica pública de educação cearense. Essa constatação funciona como mote para as próximas etapas de realização da pesquisa de doutorado, que tem como objetivo analisar as produções discursivas de psicólogas e psicólogos que atuam na rede básica pública de Fortaleza, Jijoca de Jericoacoara e Sobral acerca de como têm sido produzidas e efetivadas políticas públicas que aliam Psicologia e Educação em cada município. Novas etapas podem auxiliar no fomento da educação de qualidade, um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas.

REFERÊNCIAS

- ANTUNES, M. A. M. Psicologia Escolar e Educacional: história, compromissos e perspectivas. **Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRABPEE)**, v. 12, n. 2, p. 469-475, 2008.
- BARBOSA, H. S. S. **Caracterização do perfil profissional e modos de atuação do orientador educacional na rede pública de ensino de Sobral-CE**. 2022. 74 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Psicologia e Políticas Públicas) - Campus Sobral, Universidade Federal do Ceará, Sobral, 2022.
- BRASIL. **Lei nº 13.935, de 11 de dezembro de 2019**. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 12 dez. 2019.
- BRASIL. **Lei nº 14.819, de 24 de julho de 2024**. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 25 jul. 2024.
- LIMA, E. N.; MARINHO, I. C. Serviço de Psicologia Escolar na rede municipal de educação de Fortaleza (CE): primeiros resultados. **Revista do PEMO**, v. 4, p. 1–18, 2022.
- RIBEIRO, E. M. V.; ARAÚJO, J. M.; PEREIRA, A. C.; SOUSA, J. F. Atuação do assistente social e do psicólogo na educação básica de Jijoca de Jericoacoara/Ce. **Serviço Social & Realidade**, v. 32, p. 316–331, 2023.